

Estudantes Especiais e a busca de sentido no Ensino-aprendizagem

Givanildo Torres de Oliveira
Mestre em Ciências da Educação - ACU
Professor de Artes - CMPB

Boa parte das unidades escolares que oferecem o ensino fundamental, e que seu maior público seja adolescente, do interior do nosso país, não conseguem trabalhar com práticas eficazes e com plano metodológico ou pedagógico que obedeça a normas adequadas de uma educação inclusiva para estudantes considerados especiais. Muitas vezes estas práticas não se fazem perceptíveis, levando à exclusão de alguns estudantes. As vezes por deficiência de formação profissional ou interesse político de mostrar altos índices de aprovação aos Órgãos Internacionais, os educandos são positivados sem que estejam minimamente aptos para a próxima fase. Para essa turma, a presença de colaboradores específicos que fazem acompanhamento juntos a alguns estudantes com atividades paralelas durante as aulas, nem sempre são suficientes. Alguns Estudantes não aceitam a presença de acompanhantes, por se sentirem constrangidos, apenas por estes profissionais estarem presentes durante as aulas. Em um contexto de insuficiência metodológica, notoriamente observam-se o distanciamento cognitivo e a distração do discente, no processo de aprendizagem.

É observável a necessidade de um trabalho onde a compreensão da dinâmica do sentido e da construção de diálogos, com estes adolescentes para que se possa trazer contribuições de ações educativas positivas destinadas a alunos especiais das unidades educativas, onde se oferece ensino fundamental. O filósofo russo Mikhail Mikháilovitch Bakhtin, pode nos ajudar com seu pensamento na formação do sentido para estes alunos, e assim iluminar nosso conhecimento para práticas inovadoras.

Diante da constatação da falta de uma pedagogia adaptada às necessidades específicas de estudantes que apresentem um quadro que por lei lhe dê direitos à acompanhamento específico, questiona-se: de que maneira é possível estabelecer um diálogo eficaz para que se possa implementar ações concretas que contribuam significativamente para as práticas educativas, enriquecendo o processo de aprendizagem de alunos com necessidades especiais? Em outras palavras, como as práticas colaborativas em sala de aula podem ser efetivamente integradas ao processo educativo de estudantes especiais, gerando impacto positivo e significativo em seu desenvolvimento?

É preciso ter a clareza de que todos que estão inseridos no processo de ensino aprendizagem são especiais e diferentes. É fato que alguns apresentam uma realidade bem mais específica que outros, e são protegidos por leis específicas. No entanto percebe-se que é preciso criar um ambiente propício de aprendizagem onde as vozes dos educandos possam ser ouvidas, entendidas e valorizadas, em uma dinâmica crítico-reflexiva, fazendo-se parte do processo de ensino-aprendizagem de estudantes especiais assistidos nas escolas preferencialmente públicas. Contar com a ajuda de estudos de teóricos como: Bakhtin, Vygotsky e outros, que expliquem e abordem a questão do entendimento e aprendizagem de estudantes especiais e que possam ser aplicadas em contextos semelhantes ao do ambiente de estudo. Explorar práticas colaborativas positivas como: dinâmicas de abordagens, jogos e o uso de tecnologias assistivas e como elas podem ser aplicadas para facilitar no processo de aprendizagem. Tudo isso para que se possa entregar à sociedade, cidadãos mais capazes, seguros e

entusiasmados em relação ao aprendizado recebido na instituição de ensino, e que tenham melhores condições de seguir em frente com seus estudos em etapas posteriores.

Os educadores por geralmente estarem diretamente ou indiretamente em contato com a realidade educacional, terminam com o passar do tempo, percebendo algumas situações favoráveis ou não. Muitas destas vivências percebidas chegam a provocar incômodo. Tal incômodo gerado pela realidade experienciada leva à procura de um caminho mais adequado. O processo pedagógico praticado numa instituição de Ensino interfere na vida de todos que dela participam. O modelo de ensino de nossas escolas serve para alguns, mas termina excluindo outros, mesmo havendo leis para garantir o direito à educação e ao conhecimento de discentes com necessidades especiais. Nestes termos, é notória e relevante a necessidade de uma reorganização de espaços, serviços e dinâmicas educacionais que promovam a inclusão de todos, ou sua maioria, com preocupação focada na formação dos estudantes como um todo, sem excluir os educandos considerados mais especiais, com seu grau de entendimento e ano que frequentam.

A Constituição Brasileira de 1988, garante o direito à educação às pessoas portadoras de alguma deficiência. Lá no artigo 208 já consta que: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: ... III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” A LDB (Lei de Diretrizes Básicas para a Educação) de 1996 também trata sobre o tema das pessoas com deficiência, no Artigo 58: quando se refere a educação especial onde afirma que: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.”

A Resolução do CNE (Conselho nacional de Educação) nº 04 de 2009, institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica. Posteriormente, foi criada a Lei 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E em 2020, foi aprovado o Decreto nº: 10.502/2020, que criou a Política Nacional de Educação Especial, agregando mais direitos à educação especial, e garantindo equidade inclusiva para o aprendizado ao longo da vida. O termo: Educação Inclusiva é mais aceito atualmente. Entende-se que todas as pessoas são diferentes e todas elas precisam aprender. Quando falamos de educação inclusiva, reconhecemos que no ambiente escolar todos são considerados diferentes e que precisam de atenção especializada na aprendizagem. Hoje, a educação inclusiva é um direito assegurado por Lei.

Esta realidade citada acima esbarra na existência da lei em relação às dificuldades de pô-la em prática. Pois, uma das dificuldades é justamente a falta de qualificação adequada dos professores para atender a esse público diferenciado. Segundo a doutora, professora da USP, Rosângela Gavioli Prieto, vários estudos passam a discutir a formação de professores e as dificuldades de se implementar um processo contínuo de formação. No caso dos alunos com necessidades educacionais especiais, isso é ainda mais complicado, pois é preciso responder às necessidades especiais desses educandos. Portanto, a formação contínua tem sido um grande desafio nas escolas públicas envolvendo múltiplos fatores.

Outra questão de grande importância são as necessidades das práticas colaborativas entre profissionais de ensino e a implementação de suportes positivos necessários. Em algumas unidades escolares públicas, é percebido que os alunos especiais em sua maioria, apresentam dificuldade de entendimento. Essa realidade vai

de encontro ao pensamento de Bakhtin (1992, p. 311), onde afirma em seu livro: *Estética da Criação Verbal*, que o sentido não é gerado pela significação, mas pela vida. Bakhtin (2003) revela que no discurso há sempre uma compreensão responsiva ativa, que não acontece apenas através da fala ou escrita, mas também por atitudes ou até mesmo pelo silêncio. Entende que o sentido do discurso está na construção e desconstrução das relações dialógicas por remeter ao âmbito social. Afirma que: “A experiência individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos outros. Em certo sentido, essa experiência pode ser caracterizada como processo de assimilação - mais ou menos criador - das palavras dos outros... que trazem consigo a sua expressão, o tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e reasentamos (BAKHTIN, 2003, p. 295-295)”.

É preciso endossar a necessidade de se criar um ambiente propício de aprendizagem onde as vozes dos estudantes possam ser ouvidas. Pois para Bakhtin, o discurso não é apenas uma frase, nem várias frases juntas formando um enunciado, mas carregado de sentido e realizado num determinado contexto e interação verbal. Esse enunciado é produzido em um diálogo envolvendo tempo e espaço. O sentido está sempre sendo construído nas relações dialógicas, pois ele é quase sempre social, relacionando enunciados passados aos que se sucedem na cadeia de comunicação. Estas ações podem gerar resultados positivos que podem contribuir para melhorar a qualidade da oferta de uma educação especial nas escolas, com práticas pedagógicas mais inseridas na realidade desta problemática, beneficiando a curto prazo, a segurança de cada um ao expor suas falas e ações, a qualidade do aprendizado, seu entusiasmo em relação aos estudos, e implicações mais amplas para aplicação de políticas educacionais, fomento e formação de profissionais na área da educação.

Referências Bibliográficas:

- BAKHTIN, Mikhail. (2003) **Estética da criação verbal**. 4. ed. São Paulo: Martins fontes. Tradução de: PEREIRA, Maria Ermantina Galvão G. Ed: Martins Fontes. São Paulo 1997. Último acesso em: 12/02/2025:
https://drive.google.com/file/d/0B3GQrRvm4KXObDFVQUVSOGdkWTQ/view?resourcekey=0-wEHc14l-aFBz3lo8_7GHBg.
- BRASIL. LDB. (2017) **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília. Lei atualizada em 2017. Último acesso em: 12/02/2025:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf.
- PRIETO, Rosângela Gavioli. (2005) **Políticas municipais de atendimento escolar de alunos em necessidades especiais: indicadores para a avaliação e dificuldades metodológicas e instrumentais para pesquisa**. Trabalho apresentado no Seminário de Pesquisa em Educação Especial. Vitória. Citada em: GIVIGI, Rosana C. N. Tese de Doutorado na UFES. Vitória 2007. Último acesso em 12/02/2015.
https://sappg.ufes.br/tese_drupal/nometese_21_ROSANA%20CARLA%20DO%20NASCIMENTO%20GIVIGI.pdf